

**ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО
ОПАСНЫХ ДЕЯНИЙ С УЧЕТОМ УГОЛОВНО-РЕЛЕВАНТНОГО
НЕПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

**LAW ENFORCEMENT CRIMINALIZATION OF SOCIALLY DANGEROUS
ACTS CONSIDERING CRIMINALLY RELEVANT NON-CRIMINAL
BEHAVIOUR**

РЫБАК АЛЕКСЕЙ ЗИНОВЬЕВИЧ,

*кандидат юридических наук, доцент,
Северный (Арктический) федеральный университет.*

RYBAK ALEXEY ZINOVIEVICH,

*Candidate of Law, Associate Professor,
Northern (Arctic) Federal University.*

В статье рассматривается проблема криминализации общественно опасных деяний. Выделены уровни криминализации общественно опасных деяний. Определены основания возникновения уголовно-правового отношения. Отмечена определяющая роль убеждения, основанного на анализе свойств личности деятеля, в решении вопроса о преступности деяния. Охарактеризован порядок установления признаков субъекта преступления. Приведены факторы, определяющие тщательность анализа непроступного поведения при квалификации деяния. В результате выявлена закономерность, заключающаяся в том, что чем меньше общественная опасность преступления, тем четче должны быть описаны в законе криминообразующие признаки.

The article deals with the problem of criminalization of socially dangerous acts. The levels of criminalization of socially dangerous acts are highlighted. The grounds for the emergence of a criminal law relationship are determined. The defining role of persuasion based on the analysis of the personality traits of a figure in solving the issue of criminality of an act is noted. The procedure for establishing the signs of the subject of the crime is characterized. The factors determining the thoroughness of the analysis of unapproachable behavior in the qualification of an act are given. As a result, a pattern has been revealed, which consists in the fact that the lower the public danger of a crime, the more clearly the criminalizing signs should be described in the law.

Ключевые слова: криминализация, квалификация преступлений, непроступное поведение, основание уголовной ответственности, состав преступления.

Key words: criminalization, qualification of crimes, non-criminal behavior, basis of criminal liability, corpus delicti.

Если законодатель решает вопрос о том, обладает ли деяние свойством общественной опасности исходя того, могут ли такого рода поступки в данных условиях места и времени привести к причинению вреда объекту уголовно-правовой охраны, то правоприменитель должен решить вопрос о том, подпадает ли содеянное лицом конкретное деяние под признаки уже криминализированного деяния. К слову сказать, психология деятельности правоприменителя не так уж сильно отличается от таковой в деятельности законодателя, и

говорить о правоприменительной криминализации не только уместно, но и необходимо [10, с. 22-32]. Это не только верно с содержательной точки зрения, но и придает правоприменительной деятельности в значительно большей степени социально ответственный и осознанный характер.

Поэтому можно выделить два уровня криминализации общественно опасных деяний – законодательный и правоприменительный.

С учетом сказанного, законодательная криминализация представляет собой вычленение части линии общественно опасного поведения *абстрактного лица* с последующим описанием его в уголовном законе юридическим языком. Правоприменительная криминализация (квалификация преступления) представляет собой вычленение части линии общественно опасного поведения *конкретного лица*, установление тождества (отсутствия) с имеющимися уголовно-правовыми запретами.

На первый взгляд кажется, что правомерное поведение (как допустимое, так и посягающее) никак не влияет на преступность деяния. Классическая школа уголовного права исходит из того, что преступление как изолированный во времени поведенческий акт либо есть, либо нет, со всеми вытекающими отсюда материально-правовыми последствиями. Однако, с некоторых пор в отечественной науке сформировались два взаимоисключающих подхода к основанию возникновения уголовно-правовых отношений. Согласно первому, состав преступления – это единственное и самодостаточное условие (основание) привлечения к ответственности за запрещенные уголовным законом поступки [3, с. 21]. Другой подход неоднозначен поскольку включает в себя большое разнообразие иных мнений.

Так, отдельные авторы к дополнительным, помимо состава преступления, основаниям возникновения уголовно-правового отношения относят: а) преступное деяние, его масштабность в причиненного вреда или угрозы его причинения правопорядку, личности и обществу; б) совершение преступления; в) вину лица; г) вину лица и причинная связь; г) вину лица и состав преступления; д) вина лица и преступление. Дать обзор этим подходам в рамках данной статьи не представляется возможным, но, как можно заметить, многие из этих авторов не сводили основание уголовной ответственности только к составу преступления, придавая различное значение иным признакам [8, с. 34-35]. По этому вопросу до сих пор нет единого мнения.

Весьма четко, на наш взгляд, сущность категории «состав преступления» раскрывает В. Михайлов: «Состав преступления не предназначен для определения наличия или отсутствия преступления при совершении вредоносного деяния, его служебная роль иная – определять, какое именно преступление совершено» [4, с. 44]. Такой вывод напрямую следует из Закона: «Основанием уголовной ответственности является совершение *деяния, содержащего все признаки* состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом (курив мой – А.Р.)». И в самом деле, если бы признаки состава преступления сами по себе содержали основание возникновения уголовно-правового отношения, то до законодательной криминализации никакие деяния не обладали бы свойством общественной опасности и тогда вообще не было бы необходимости их запрещать.

Ни одному из отдельно взятых элементов состава преступления имманентно не присуща общественная опасность. Поскольку из ничего не может появиться ничего, то из состава преступления как совокупности признаков человеческого поведения, общественная опасность возникнуть не может. Данный спор может показаться чисто терминологическим, поскольку некоторые авторы выделяют так называемый фактический состав преступления как реальное антисоциальное явление объективной действительности и отграничивают его от состава преступления как нормативного понятия о нем [7, с. 47]. Однако в таком случае происходит девальвация категории состава преступления, поскольку оно теряет всякую информационную ценность как термин. Наша позиция, основанная на концепции социального кон-

структивизма, позволяет сделать вывод о том, что состав преступления – это способ *описания* деяния в законе. Общественная опасность деяния как сущностный признак преступления не может сводиться только к совокупности признаков состава преступления.

Данная проблема имеет давнее происхождение и более глубокие корни, уходящие в саму методологию юридической науки. В поведении человека как изолированном во времени акте его поведения не учитываются свойства личности виновного, поскольку в дуализме объективного и субъективного, точнее, их противопоставлении друг другу, это невозможно. Однако, по нашему глубокому убеждению, данный подход уже давно изжил себя, поскольку основной акцент в определении общественной опасности должен быть смещен с причиненного вреда на потенциальную возможность повторения преступления абстрактным (для законодателя) или конкретным (для правоприменителя) индивидом. Личность не может существовать вне социального контекста, в которых разворачивается поведение индивида. И как раз общественная опасность личности отражается в любом, в том числе непроступном, поведении. Анализ непроступного поведения для определения общественной опасности совершенного деяния необходим, естественно, как и преступное поведение. Правоприменители при решении всех уголовно-процессуальных вопросов, включая наличие предмета доказывания, особое внимание уделяют обстоятельствам, характеризующим личность подсудимого [12, с. 118]. Определяющую роль в решении вопроса о преступности деяния имеет *убеждение*, основанное на анализе свойств личности деятеля.

Правоприменители обычно игнорируют любые сомнения при определении преступности деяния в явно очевидных преступлениях. Это происходит часто из-за наличия профессиональных стереотипов, в результате которых ответ на вопрос о наличии преступления возникает практически мгновенно, без детального анализа всех обстоятельств произошедшего. Для определения общественной опасности деяния правоприменитель должен хотя бы приблизительно восстановить в своем сознании механизм совершенного лицом деяния, который включает в себя линию поведения, содержащую предполагаемое преступление, и только на этой основе произвести квалификацию деяния.

В большинстве случаев правоприменитель констатирует факт наличия в содеянном общественной опасности исходя из собственного психологического опыта. В конечном счете, полученные следственно-прокурорско-судебными работниками выводы об общественной опасности лишь не обладают абсолютной достоверностью [1, с. 65]. Юристы с давних пор знали об этом и пытались найти решение этой фундаментальной проблемы, испытывая на протяжении веков различные типы (формы) уголовного процесса. «Венцом» творения оказался институт суда присяжных [5, с. 11]. Однако увеличение числа оценивающих субъектов вероятность ошибки не уменьшает.

Возможна и иная ситуация, когда налицо все признаки противоправности деяния, формальности нарушения уголовно-правового запрета. Но и в этом случае правоприменитель не устраняется от решения вопроса о наличии в содеянном общественной опасности через анализ поведенческой линии.

В этой связи А.И. Рарог не случайно говорит о том, что «довольно редко квалификация преступления состоит в простом приложении законодательной конструкции преступления к установленным фактическим обстоятельствам. Это возможно лишь в случаях, когда признаки состава преступления обозначены в диспозиции уголовно-правовой нормы достаточно полно и максимально конкретно, а фактические обстоятельства совершения общественно опасного деяния установлены полно и толкуются однозначно» [11, с. 40]. Если быть до конца последовательным, то в этом суждении нужно сделать одно важное уточнение: признаки преступления в уголовно-правовой норме вообще не могут быть описаны абсолютно полно и конкретно, а потому они не могут быть полно и однозначно истолкованы адресатом норм. Существует лишь определенная вероятность этого, в реальности так никогда и не достигаю-

щая ста процентов. Когда она высокая, то правоприменитель твердо *убежден* в правильности произведенной квалификации преступления, в других случаях он прибегает к комментариям, постановлениям Пленума Верховного Суда, узнает мнение коллег и т.д., но нередко опирается на банальную интуицию или, рискуя, создает прецедент. Небезучастным к этому процессу оказываются не только суды общей юрисдикции, но и Конституционный Суд России, осуществляющий так называемое негативное правотворчество. При этом законодателя нельзя упрекнуть в несовершенстве закона, а правоприменителя – в субъективизме, поскольку семантические возможности передачи информации ограничены. Все это еще раз свидетельствует о близости сущностной основы законодательной и правоприменительной видов деятельности.

Более того, ряд уголовно-правовых институтов прямо предоставляет правоприменителю право самостоятельно устанавливать основание уголовной ответственности в совершенном деянии с учетом доприступного или послеприступного поведения. Речь идет о малозначительности деяния; невиновном причинении вреда; неоконченном преступлении; обстоятельствах, исключающих преступность деяния, не говоря уже о массе статей Особенной части, содержащей самые разные оценочные признаки состава преступления.

В таких случаях становится особенно очевидным, что правоприменителю при квалификации деяния невозможно обойтись без восстановления механизма анализируемого деяния, что, в свою очередь, не представляется возможным без оценки неприступного уголовно-релевантного поведения.

Из всех данных о конкретном акте поведения в наибольшей мере к правильной оценке его правоприменителем приближает именно механизм преступного поведения, применительно к умышленным преступлениям раскрывающий себя через категорию направленности умысла. Предметное содержание вины, мотивов и целей поведения в той или иной мере, с той или иной степенью очевидности проявляется через другие признаки состава преступления. Причем мотив и цель как первородные, производные от других признаки психического отношения, в совокупности с признаками объективной стороны самодостаточны для установления общественной опасности деяния. Не случайно уже давно идут разговоры о том, что без установления мотива преступления объективная истина по делу останется нераскрытой или раскрытой неполностью [2, с. 5]. Все другие обязательные объективные и субъективные признаки состава преступления (объект, субъект, вина) без анализа мотива правоприменителем вообще не могут быть установлены. Объект преступления также определяется исходя из объективной стороны, мотивов и целей поведения.

Признаки субъекта преступления устанавливаются либо по объективным данным (возраст, медицинский критерий вменяемости), либо исходя из анализа объективной и субъективной сторон (юридический критерий вменяемости). Относительно вины как обязательного признака состава преступления верно было замечено, что «при достаточно четком описании объективной стороны состава, а также мотивов и целей преступления отсутствует необходимость в законодательных формулировках содержания вины» [4, с. 7].

В свою очередь мотивы и цели поведения субъекта можно установить в результате комплексной оценки всех объективных обстоятельств содеянного, среди которых определяющее значение будет иметь не только и даже не столько деяние, запрещенное уголовным законом, сколько уголовно-релевантное неприступное поведение.

Именно поэтому законодатель установил, что при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию сначала событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления), а вслед за ним – виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы (пп. 1, 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Все эти данные устанавливаются в доказывании любого преступления.

Итак, без анализа определенной поведенческой линии нельзя дать верную юридиче-

скую оценку содеянному. Более того, без такого анализа любое продолжаемое преступление, состоящее из ряда малозначительных поступков, можно было бы признать непроступным. Поэтому непроступное поведение имеет определяющее значение в деле установления преступности деяния. При этом тщательность анализа непроступного поведения при квалификации деяния будет различной и зависеть от ряда факторов:

1. От характера и типизированной степени общественной опасности деяния, указанного в норме Особенной части УК РФ. Чем выше общественная опасность деяния, тем меньше правоприменитель уделяет внимания непроступному поведению.

2. От четкости описания в диспозиции признаков состава преступления, в особенности объективной стороны, а также мотива и целей преступления. Чем четче в законе обозначены соответствующие признаки состава, тем однозначнее они будут толковаться правоприменителем, и явственнее будет просматриваться общественная опасность деяния безотносительно к непроступному поведению.

3. Обращает на себя внимание одна интересная закономерность: чем меньше общественная опасность преступления, тем четче должны быть описаны в законе криминообразующие признаки [6, с. 300]. Соответственно, чем ниже общественная опасность и чем неопределеннее в законе указаны криминообразующие признаки, тем тщательнее должен быть проведен анализ общей поведенческой линии виновного.

4. Поведение лица до, во время или после совершения общественно опасного деяния устраняет преступность деяния, если оно придает ему характер малозначительного или является составной частью обстоятельства, исключаящего преступность деяния. В ином случае оно может влиять только на наказуемость.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бавсун М.В. Целесообразность в уголовном праве. Омск: Омская академия МВД России, 2004. 172 с.
2. Волков Б. Установление мотива преступления – необходимое условие правильного применения закона и назначения наказания // Советская юстиция. 1966. № 2. С. 5-6.
3. Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление / науч. ред.: Горский Г.Ф. Воронеж: Издательство Воронеж. Ун-та, 1974. 243 с.
4. Курс уголовного права в пяти томах. Т. 3. Особенная часть / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. М.: Зерцало, 2002. 470 с.
5. Леви А. Судья определяет виновность, присяжные – меру наказания? // Российская юстиция. 1997. № 2. С. 12.
6. Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный закон, уголовно-правовая политика. СПб.: Юридический центр «Пресс», 2004. 339 с.
7. Ляпунов Ю., Родина Л. Функции состава преступления // Уголовное право. 2005. № 3. С. 44-48.
8. Марцев А.И. Общие вопросы учения о преступлении. Омск: Изд-во Ом. юрид. ин-та МВД России, 2000. 136 с.
9. Михайлов В. Исполнение закона как обстоятельство, исключаящее преступность деяния // Уголовное право. 2007. № 1. С. 40-44.
10. Основания уголовно-правового запрета. Криминализация и декриминализация / П.С. Дагель, Г.А. Злобин., С.Г. Келина, Г.Л. Кригер [и др.]; Отв. ред.: Кудрявцев В.Н., Яковлев А.М. М.: Наука, 1982. 303 с.
11. Рарог А. Усмотрение правоприменителя при квалификации преступлений // Уголовное право. 2000. № 1. С. 40.
12. Устимов М., Васяев А. Установление обстоятельств, характеризующих личность подсудимого // Уголовное право. 2008. № 2. С. 118-120.

© Рыбак А.З., 2024.